

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

MAMATOV Shuhrat Xoliqulovich*Bojxona Instituti kata
o'qituvchisi***MAMATOV Jonibek Mansurjonovich***Bojxona Instituti
4-kurs kursanti*<https://doi.org/10.5281/zenodo.14204270>

KONTRABANDA JINOYATI BO'YICHA PROTSESSUAL HARAKATLARNI O'TKAZISH AHAMIYATI

ANNOTATSIYA

Ma'lumki, kontrabanda jinoyati jamoat xavfsizligiga tahdid soluvchi xavfli jinoyatlardan biridir. Ushbu maqolada kontrabanda jinoyati bojxona organlari tomonidan aniqlanganda, bojxona organining tergovga qadar tekshiruvni amalga oshiruvchi organ sifatida amalga oshiradigan protsessual harakatlarining muhim jihatlari hamda xorijiy davlatlar bojxona organlarining kontrabanda jinoyatini tergov qilishdagi o'rni to'g'risida to'xtalib o'tilgan.

Kalit so'zlar: kontrabanda, bojxona organlari, tergovga qadar tekshiruv, tergov harakatlari, ekspertiza tayinlash, ekspert, ushlab turish, bojxona organi mansabdor shaxsi, yagona axborot tizimi, xorijiy tajriba.

ЗНАЧЕНИЕ СОВЕРШЕНИЯ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ О КОНТРАБАНДЕ

АННОТАЦИЯ

Как известно, преступление контрабанды-одно из опасных преступлений, угрожающих общественной безопасности. В данной статье рассматриваются существенные аспекты процессуальных действий таможенного органа как органа, осуществляющего досудебное расследование при выявлении таможенными органами преступления контрабанды, а также роль таможенных органов иностранных государств в расследовании преступления контрабанды.

Ключевые слова: контрабанда, таможенные органы, досудебное расследование, следственные действия, назначение экспертизы, эксперт, задержание, должностное лицо таможенного органа, единая информационная система, зарубежный опыт.

THE IMPORTANCE OF CONDUCTING PROCEDURAL ACTIONS ON THE CRIME OF SMUGGLING

ANNOTATION

It is known that the crime of smuggling is one of the dangerous crimes that threaten public safety. This article highlights the important aspects of the procedural actions of the customs authority, which, when the crime of smuggling is detected by the customs authorities, carries out pre-investigation inspection as a conducting body, as well as the role of the customs authorities of foreign countries in the investigation of the crime of smuggling.

Key words: smuggling, customs authorities, pre-investigation examination, investigative actions, appointment of expertise, expert, interception, official of the customs authority, unified information system, foreign experience.

Bizga ma'lumki, O'zbekiston Respublikasining 2017-yil 6-sentabrdagi "Surishtiruv instituti takomillashtirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida"gi O'RQ-442-sonli Qonuni bilan Jinoyat-protsessual kodeksiga "Ishni sudga qadar yuritishning umumiy shartlari" nomi ostida yangi 40¹-bob kiritildi. Ushbu bobda ishni sudga qadar yuritish jinoyatga oid arizalar, xabarlar va boshqa ma'lumotlar qabul qilingan paytdan boshlanishi hamda **tergovga qadar tekshiruvni va jinoyat ishini tergov qilishni** o'z ichiga qamrab olishi belgilandi.

Bojxona organlari amaliyotida O'zbekistonning nafaqat iqtisodiy, balki jamoat xavfsizligiga ham tahdid qilayotgan jinoyatlardan biri bo'lgan kontrabanda jinoyati uchraydi. Kontrabanda jinoyatining tergovga qadar tekshiruvini Jinoyat protsessual kodeksining 39¹-moddasiga asosan bojxona xizmati organlariga tegishli hisoblanadi. Jinoyat ishi qo'zg'atilgandan so'ng kontrabanda jinoyatining dastlabki tergovini esa Jinoyat protsessual kodeksi 345-moddasiga asosan davlat xavfsizlik xizmati tergovchilari olib boradilar.

Kontrabanda italyancha "contrabbando" so'zidan olingan bo'lib "kontr"-qarshi va "bando"-hukumat farmoni ya'ni "hukumat farmoniga qarshi", "taqiqqa qarshi" kabi ma'nolarni anglatadi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat Kodeksi (JK) 246-moddasida Kontrabanda jinoyati uchun javobgarlik belgilangan.

Kontrabanda jinoyati bo'yicha tergovga qadar tekshiruvning dastlabki bosqichini rejalashtirish jarayonida quyidagilar hal etiladi:

1. Gumon qilinuvchilarning qaysi biriga, qanday ketma-ketlikda, qayerda, qachon va qanday holatda protsessual majburlov chorasi qo'llanilishi;
2. Qaysi gumon qilinuvchi yoki uning yaqinlarida tintuv o'tkazilishi, nima va qayerdan qidirilishi;
3. Ko'zdan kechirish davomida topib olingan ashyolar va hujjatlarni ko'zdan kechirish;
4. Kontrabanda ashyolarini saqlash va o'tkazishda foydalanilgan vosita va moslamalarni ko'zdan kechirish;
5. Kontrabanda ashyolari va unga taalluqli hujjatlarni, ular saqlanishi mumkin bo'lgan gumon qilinuvchi va boshqa aloqador shaxslarning yashash va ish joylaridan olib qo'yish;
6. Kontrabanda ashyolarini yashirish uchun qo'llanilgan narsalarni ko'zdan kechirish;
7. Kimlardan qachon va qanday ketma-ketlikda ko'rsatma olish, ko'rsatma olish davomida ularning har biridan qanday holatlarga aniqlik kiritilishi;
8. Xolis va guvohlarga kontrabanda ashyolari, zarur hollarda gumon qilinuvchilarni ko'rsatish;
9. Hodisa sodir bo'lgan joyni ko'zdan kechirish, tezkor-qidiruv harakatlari (yoxud tezkor-qidiruv tadbirlari)ni o'tkazish;
10. Tegishli ekspertizalarni tayinlash [6].

Jinoyat-protsessual kodeksiga asosan kontrabanda jinoyatining tergovga qadar tekshiruv jarayoni bojxona organi tomonidan o'n sutkadan kechiktirmasdan amalga oshiriladi. Ushbu muddat davomida qo'shimcha hujjatlar, tushuntirishlar talab qilib olish, shuningdek shaxsni ushlab turish, shaxsiy tintuv va olib qo'yish, hodisa sodir bo'lgan joyni ko'zdan kechirish, ekspertiza o'tkazish va tezkor-qidiruv tadbirlarini o'tkazish haqida topshiriqlar berish mumkin.

Kontrabanda jinoyati aniqlanganda bojxona organi mansabdor shaxsi dastavval jinoyat ashyolari xolislar ishtirokida ko'zdan kechirib sanaladi va olib qo'yilib bu haqida bayonnoma rasmiylashtiriladi. Ushbu bayonnomada ashyoning nomi, rangi, ishlab chiqarilgan sanasi, soni, uning yorlig'idagi identifikatsiyalovchi ma'lumotlar va boshqa o'ziga xos xususiyatlari aks ettiriladi.

Kontrabanda ashyolari topilgan joyni ko'zdan kechirish orqali ham qo'shimcha aniqlanmagan dalillarni va ashyolarni topish mumkin. Ushbu tergov harakatini o'tkazish va undan olingan m'lumotlardan oqilona va to'g'ri foydalanish uchun xodimdan alohida kasb malakasi talab etiladi. Amaliyotda hodisa sodir bo'lgan joy bo'ylab harakatlanishning uch asosiy usuli qo'llaniladi:

1) ekstsentrik – tergovchi markazdan chetga qarab spiral bo'ylab harakatlanadi;

2) kontsentrik – chetdan markazga qarab spiral bo'ylab harakatlanadi;

3) frontal – hodisa sodir bo'lgan joyni uning bir chetidan boshqa chetiga chiziq bo'ylab harakatlanish orqali tekshiriladi [7].

Ushlab turish majburlov chorasini qo'llash dastlabki jarayonlarda shaxsning javobgarlikda qochishi, jinoyat alomatlarini yashirishining oldini olishda muhim ahamiyatga ega. Agar JPK 221-moddasidagi quyidagi asoslarning biri mavjud bo'lsa kontrabanda jinoyati bo'yicha shaxs 48 soat muddatda bojxona organi ma'muriy binosida ushlab turilishi mumkin:

- shaxs jinoyat ustida yoki bevosita uni sodir etganidan keyin qo'lga tushsa;

- uning o'zida yoki kiyimida, yonida yoki uyida sodir etilgan kontrabanda jinoyat ashyolari yaqqol izlari topilsa;

- shaxsni jinoyat sodir etishda gumon qilish uchun asos bo'ladigan ma'lumotlar mavjud bo'lib, u qochmoqchi bo'lsa yoki doimiy yashaydigan joyi yo'q yoxud shaxsi aniqlanmagan bo'lsa.

V.V. Vandishevning fikricha, "...ushlab turish integrativ xarakterga ega bo'lib, unda majburlov va daliliy axborotlarni olish elementlari mujassamlangan. Biroq huquq-tartibotning zamonaviy tendensiyalariga ko'ra, unda tergov harakatlarining elementlari majburlov elementlaridan ustunlik qiladi. Shuning uchun ushlab turishning ehtiyot choralari va boshqa majburlov choralari o'zgacha protsessual rasmiylashtirilishi bejiz emas [8].

So'ngra bojxona organi mansabdor shaxsi huquqbuzarlik sodir etgan shaxsda ish uchun ahamiyatli bo'lgan narsa yoki hujjatlar bor deb o'ylash uchun yetarli ma'lumotga ega bo'lgan taqdirda shaxsiy tintuv o'tkazishi mumkin va shaxsning kiyimlari, uning yonidagi buyumlari ichidan yoki badanidan topilgan, ish uchun ahamiyatga molik narsa va hujjatlarni olib qo'yishi mumkin.

Ashyolar olib qo'yilgandan keyin bojxona organi mansabdor shaxsi tomonidan bir sutka muddatda tovarni saqlash uchun joylashtirish masalasi hal qilinishi lozim. Bunda olib qo'yilgan ashyoviy dalilni saqlash maqsadida vaqtincha saqlovga tegishli muassasalarga dalolatnoma asosida rasmiylashtirilib topshiriladi:

▪ *o'qotar qurollar, o'q-dorilar* ekspert-kriminalistika bo'linmalarida tekshiruvdan o'tkazilganidan keyin faqat **Ichki ishlar vazirligi, DXX organlarida yoki Mudofaa vazirligining harbiy (xo'jalik) muassasalariga;**

▪ qurol izi bo'lgan *o'qlar, gilzalar va patronlarni*, shuningdek *soyli stvolli* o'q otar qurolni **IVning Davlat o'q - gilzotekasiga;**

- *portlovchi moddalar va portlatish vositalari saqlash uchun harbiy qismlar omborxonalariga yoki tegishli davlat korxonalariga (tashkilotlariga);*

- *zaharlar va kuchli ta'sir qiluvchi moddalar ularni saqlash uchun yetarli shart-sharoitlari bo'lgan tashkilotlar omborxonalariga, ularning rahbariyati (qo'mondonligi) bilan kelishgan holda va roziligi asosida;*

- *radioaktiv materiallar saqlash uchun O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasining Yadro fizikasi institutiga yoki belgilangan litsenziyaga ega bo'lgan boshqa tashkilotga.*

Kontrabanda ashyolari ekspertiza yordamida ularning jinoyat predmeti ekanligiga aniqlik kiritiladi va ushbu dalillarni, masalan, ularning miqdori, tavsifi va boshqa ma'lumotlarni bilishda kerakli hisoblanadi. Bu esa dalillarning haqiqiylikini tekshirishda va jinoyatga daxldorligini tasdiqlashda yordam beradi. *D.A.Xarchenkoning* fikriga ko'ra, "ekspertiza bu - jinoyat ishini mazmunan to'g'ri hal qilish maqsadida tergovchi yoki sud tomonidan berilgan ekspertiza ob'ektlari bo'yicha hujjatlar yoki faktik ma'lumotlarni tahlil qilishdan iborat maxsus bilimlardan foydalanishning asosiy shakli hisoblanadi" [9].

Bundan tashqari, *A.B. Solovyov* ta'kidlaganidek, sud ekspertizasini o'tkazishda tergovchining roli juda faol: u ekspert tadqiqotlari uchun materiallar to'playdi, savollarni shakllantiradi, ushbu tergov harakati paytida ishtirok etish huquqiga ega, unga taqdim etilgan xulosani baholaydi va hokazo [10].

Ekspertiza o'tkazish tergov harakati ekspertiza tayinlash, ekspertiza o'tkazish va xulosa olingandan keyingi ekspertiza tayinlangan shaxsning faoliyati kabi bosqichlarda amalga oshiriladi. Kontrabanda jinoyatiga oid ishlar bo'yicha kriminalistik, daktiloskopik, ballistik, trasologik, xatshunoslik, materiallar, moddalar va boshqa ekspertizalar o'tkaziladi. Aniqlangan holatdagi ashyolar bo'yicha Jinoyat protsessual kodeksi 172-187-moddalariga binoan ekspertiza ham tayinlanishi lozim:

- o'q-otar qurollar, o'q-dorilar uchun **sud-ballistik ekspertizasi** tayinlanib, O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi hududiy ekspertiza-kriminalistika markazlari, X. Sulaymonova nomidagi Respublika sud ekspertizasi markaziga;

- portlovchi moddalar va portlatish vositalari **sud-portlash-texnik ekspertizasi** tayinlanib, X. Sulaymonova nomidagi Respublika sud ekspertizasi markazi, O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi hududiy ekspertiza-kriminalistika markazlariga;

- o'simlik va sintetik giyohvandlik vositalari va moddalari, psixotrop moddalar va prekursorlar, kuchli ta'sir qiluvchi moddalar, maxsus kimyoviy moddalar yuzasidan **sud-kimyoviy (fizik-kimyoviy)** ekspertizasi tayinlanib, O'zbekiston Respublikasi Bojxona qo'mitasi Markaziy bojxona laboratoriyasi, X. Sulaymonova nomidagi Respublika sud ekspertizasi markazi, O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi hududiy ekspertiza-kriminalistika markazlariga;

- diniy ekstremizm, separatizm va aqidaparastlikni targ'ib qiluvchi materiallar yuzasidan **dinshunoslik ekspertizasi** tayinlanadi va O'zbekiston Respublikasi Din ishlari bo'yicha qo'mitasiga yuboriladi.

Tergovga qadar tekshiruv belgilangan tartibda amalga oshirilgandan so'ng JPKning 330-moddasiga binoan quyidagi qarorlarni 10 kun muddat ichida qabul qilinadi: ***jinoyat ishini qo'zg'atish haqida, ishni qo'zg'atishni rad qilish haqida yoki ariza yoki xabarni tergovga tegishlilikiga qarab yuborish haqida.***

Ammo ekspertiza tekshiruvi uchun namunalari olish tergov harakati tergovga qadar tekshiruv jarayonida amalga oshiriladigan tergov harakatlari qatorida mavjud emas.

Kontrabanda jinoyati ham bojxona chegarasi orqali olib o'tilayotganda ham ichki hududda aniqlangani bois, ba'zan kontrabanda ashyolaridan ekspertiza uchun olishda turli xil muammolar va noroziliklar bo'lishi mumkin.

Xorijiy davlatlar tajribasiga ko‘ra, Rossiya Federatsiyasi Jinoyat-protsessual kodeksi 144-moddasida Jinoyat to‘g‘risidagi xabarni tekshirishda quyidagi protsessual harakatlarni amalga oshirishi belgilangan: tushuntirishlar, hujjatlar va ashyolarni so‘rab olishga olish, **qiyosiy tekshirish uchun namunalar olish**, sud ekspertizasi tayinlash, uni tayyorlashda ishtirok etish va tegishli muddatlarda ekspert xulosasini olish, voqea joyini, hujjatlarni, ashyolarni, murdalarni ko‘zdan kechirishni, ekspertiza o‘tkazishni, hujjatlarni tekshirishni, tekshirishni, o‘rganishni talab qilish. , ashyolar, murdalar, ushbu harakatlarga mutaxassislarini jalb qilish, tezkor-qidiruv faoliyatini amalga oshirish uchun majburiy yozma buyruq berish [11].

Qirg‘iziston Respublikasi Jinoyat-protsessual kodeksi 153-moddasiga binoan tergovga qadar tekshiruvlar o‘tkazish tartibiga ko‘ra quyidagi protsessual harakatlarni amalga oshirishi belgilangan: voqea joyini ko‘zdan kechirish va murdani ko‘zdan kechirish, guvoh sifatida so‘roq qilish, imtihonlarga buyurtma berish, **qiyosiy tadqiqot uchun namunalar olish**, hujjatlar va narsalarni talab qilish, tezkor-qidiruv faoliyatini amalga oshirish uchun majburiy yozma ko‘rsatmalar berish [12].

Xulosa qilib aytganda, tergovga qadar tekshiruv jarayonida ekspertiza tekshiruvi uchun namunalar olish tergov harakatini amalga oshirish ekspertiza uchun to‘g‘ri va yetarli namunalar olinishi, keyinchalik olib boriladigan ekspertizaga tayyorlanish imkonini beradi. Bu tergovga qadar tekshiruv sifatini oshiradi, dalillar noto‘g‘ri yoki yetarli darajada olinmagan bo‘lsa, ekspertiza natijalari ham noto‘g‘ri bo‘lishi ehtimoli ortadi. Bundan tashqari, tergovga qadar tekshiruv jarayonida olingan namunalar huquqiy asosga ega bo‘ladi. bular keyinchalik sud jarayonida dalil sifatida ishlatilishi mumkin. Agar namuna olish jarayoni qonuniy tartibda o‘tkazilsa, bu dalillar ishonchli hamda maqbulligini oshirishga olib keladi.

REFERENCES. ИҚТИБОСЛАР. СНОСКИ.

1. O‘zbekiston respublikasining Jinoyat kodeksi
2. O‘zbekiston respublikasining jinoyat-protsessual kodeksi
“Davlat daromadiga o‘tkaziladigan mol-mulkni olib qo‘yish, sotish yoki yo‘q qilib tashlash tartibini takomillashtirish” to‘g‘risida O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 200-sonli qarori
3. “Diniy mazmundagi materiallarni tayyorlash, olib kirish va tarqatish hamda dinshunoslik ekspertizasini o‘tkazish tartibi to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida”gi O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasinin 180-sonli qarori
4. “Bojxona to‘g‘risidagi qonunchilikni buzish va kontrabandaga oid ishlar bo‘yicha sud amaliyoti” to‘g‘risida O‘zbekiston Respublikasi Oliy Sudi Plenumining 2-sonli qarori
5. O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligida 2174-son bilan ro‘yxatga olingan “Surishtiruv, dastlabki tergov va sud muhokamasi davomida ashyoviy dalillar, moddiy qimmatliklar va boshqa mol-mulkni olib qo‘yish (qabul qilish), hisobga olish, saqlash, berish, sotish, qaytarish, yo‘q qilib tashlash tartibi to‘g‘risida”gi yo‘riqnoma
6. Achilov A., Axlimirzayev A., Shomirzayev S., Ismoilov H., Mamatov Sh., Dadaboyev U. Bojxona organlarining huquqni muhofaza qilish faoliyati. II-qism. // Darslik. – T.: Bojxona instituti, 2023. – 163-bet.
7. Zakrullayev A.K., Bazarova D. Kriminalistika. // Darslik. – Toshkent.: TDYU, 2015. – 203-bet.
8. Vandshev V.V. Jinoyatlarni tergov qilish (atamalar va ta'riflar). // Katalog: – Krasnodar: 1998 yil. – 28-bet.
9. Xarchenko D.A. “Rossiya jinoiy protsessida sud-tibbiy ekspertisasi” muallif diss. – Irkutsk: Sharqiy Sibir instituti, 2006. – 17-bet.
10. Solovyev A. B. tergov tizimi jinoyat vositasi sifatida harakatlar protsessual dalillar (muammolar jinoyat protsessi va kriminalistika): ilmiy. usul.nafaqa. M. 2006 yil. 31-bet.
11. https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/a3d0f7ee6816ad8ac5a3a3975cf93b26a443c4f8/
12. <https://mvd.gov.kg/rus/ministry/normative-bases/23>